

ОБРАЗОВАНИЕ В РУСЛЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ XXI ВЕКА

¹Туленова Карима Жандаровна, ²Расулев Эркин Хасанович

¹Доктор философских наук, профессор, Ташкентского государственного педагогического
Университета имени Низами

²Кандидат философских наук, доцент, РГПУ им. Герцена

¹телефон + 998 (94) 607 05 04, karima_t@mail.ru, ²+ 998 (93) 3760800, erkin_rasul55@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806235>

Аннотация. В статье обосновывается что в основе современной трансформации образования лежит научный, технический, технологический прогресс что способствует переходу к эпохе информационного общества. Показано что характерной тенденцией новой эпохи является формирование общества знаний, цифровой экономики, развитой информационной и коммуникативной инфраструктуры, новой технологической основы, и обосновывается это важное значение для решения проблем управления, социальной сферы.

Ключевые слова: информационные технологии, технологический прогресс трансформация, цифровизация образования, модель образования, знания, достижения науки, общество, политика, квалифицированный специалист, характер труда, риск.

В настоящее время информационные технологии занимают одно из центральных мест в образовании это связано с появлением различных онлайн –курсов, образовательных ресурсов и платформ, которые дополняют и конкурируют с традиционными учебными организациями. Цифровые технологии становятся неотделимой частью внутренней и внешней глобальной политики. В основе современной трансформации образования лежит научный, технический, технологический прогресс и переход к эпохе информационного общества.

Характерная тенденция этой новой эпохи – формирование общества знаний, цифровой экономики, развитой информационной и коммуникативной инфраструктуры, новой технологической основы для решения проблем управления, социальной сферы. Формирующаяся цифровая образовательная среда включает открытую совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса.

Активное внедрение достижений современных информационных технологий во все сферы жизни нового Узбекистана, изменение тенденций в характере современных преобразований в стране вызвали усиление интеллектуальных составляющих современного общественного труда. Это усиление наряду с изменениями вертикальных форм производственной деятельности вызывают и горизонтальные, коллективные изменения форм производственной деятельности, что запустило механизм постепенного ограничения числа работников как непосредственных производителей и увеличение числа людей занятых интеллектуальной, научно-исследовательской, информационно-технологической, организаторской, управленческой, контролирующей деятельностью.

Таким образом Узбекистан более плавно входит в сферу цифровизации, что естественно ведет к изменениям с сфере не только науки, технологии, политики, экологии , но, в конечном итоге, в сфере системы образования. Если вчера говорилось о механизации

характера труда, то сегодня уже цифровизация образования приобретает конкретные очертания.

Так, если обратиться непосредственно к предмету поднимаемой проблемы, можно констатировать образование современного человека становится главной о постоянной задачей жизни общества в плане того, что в 21 веке система образования находится в постоянном поиске нахождения оптимального решения вопроса какое количество и какого качества знания следует давать новому поколению вне зависимости от естественных, и пространственно-временных условий.

Сегодня для Узбекистана стоит важная задача формирования политики образования основанной в первую очередь на принципе не просто непрерывности образовательного процесса на протяжении всей жизни человека, но и нахождения оптимальной модели образования. В этом случае усиление внимания к минимизации рисков становится реальностью и первоначально формируется требование четкого математического расчета оптимальной модели по реализации как потенциала имеющейся системы образования, так учета потенциала молодого поколения Узбекистана.

Развитие системы образования и, особенно, высшего образования связано с внедрением международных стандартов обучения и оценки, стимулирования инновационной деятельности, высоких технологий.[2] Факт того, что современные информационные технологии, возможности медиа пространства выдают огромные платы информации и знаний, не дают все же основания перенимать в виде кальки какую-либо передовую национальную модель образования той или иной страны, такая позиция не даст возможности выбрать оптимальную модель образования.

Если вчера образование основывалось на освоении культурных достижений человечества и специфических социальных форм деятельности, то сегодня глубина и продолжительность интереса к образованию предполагает постоянный мониторинг к проблемам, рискам и вызовам, с которыми сталкивается Узбекистан, в первую очередь. Причем эти проблемы, риски и вызовы определяются самой системой образования, ее ошибками и недостатками.

Современные достижения науки, производства, социально-политического развития ставят на повестку дня задачу обучить и воспитать молодого человека, способного поднимать и держать себя на уровне мировых требования по своей специализации. В этом смысле самый оптимальный тип модели образования, с точки зрения современного образования сознательное стремление четкому, по-шаговому расчету возможных рисков при принятии конкретной модели.

Итак, известный тезис «образование через всю жизнь» становится для XXI века не просто неким идеалом, а условием мониторинга возникающих рисков. Нынешнее общество на первое место по значимости продолжает ставить производство специалистов, а не минимизацию генерируемых в результате этого производства рисков и опасностей. [2] Особое внимание к проблематике риска при выборе конкретной модели, расчет возможных последствий через всю систему образования, позволит преодолеть, ограничить, подсчитать те или иные нежелательные результаты. Анализ современного состояния исследований по проблемам рисков в системе образования показывает, что пока отсутствует единое понимание значимости разработки модели и рисков при ее применении. Для этого есть достаточные основания. По мнению некоторых специалистов, риск – это ситуация с неопределенным исходом, но известными вероятностями возможных событий, что

позволяет с большой уверенностью считать, что в большинстве случаев неопределенность можно измерить, калькулировать с помощью математических или статистических методов.

Следующий шаг – вопросу принятия решения.

В задачах принятия решений можно выделить следующие основные типы неопределенностей в системе образования:

- объективная неопределенность;
- неопределенность, вызванная зависимостью от действий лиц вне системы образования;
- неопределенность, порожденная слабоструктурированными направлениями образования;
- неопределенность, вызванная нечеткостью, расплывчатостью видов системы образования.

Последние аналитические обзоры показывают следующее направление развития - это критическое исследование существующих базовых понятий и положений системы образования.

Так, например, важно отметить и то, что чем уже специализация человека, тем быстрее обесценивается его специальность в мире современных технологий и технонауки. [3]. Получение новых знаний, повышение квалификации и переквалификация в системы образования имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Так, имеет место погоня за всякими дипломами и сертификатами, «создающими» конкурентоспособный имидж востребованного квалифицированного специалиста. И в этом смысле, можно констатировать, что к сожалению погоня в подготовке преподавателей высшей квалификации в виде докторов философии, докторов наук не всегда учитывает специфику прикладных специальностей (инженер, инженер-технолог, бухгалтер, специалист по IT-технологиям и др.), где кроме степени и звания важным показателем является узкая специализация и достаточный стаж работы по этой специальности.

В системе высшего образования Узбекистана наблюдается по некоторым специальностям такая тенденция, где абсолютно никакого стажа работы по специальности, которую преподают многие преподаватели в течение многих лет. В условиях не просто быстроменяющихся технологий производства и при отсутствии гибкого механизма управления и изменения приоритетов специализаций в системе высшего образования, когда никто не может прогнозировать изменения по востребованности тех или иных специальностей и отсутствия четких представлений конъюнктуры рынка труда, остается важным использовать все имеющиеся ресурсы страны для противостояния деградации системы образования опять-таки через формирование модели образования.

REFERENCES

1. См. подробнее: УП-60. От 28.01.2022 г. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. См.: Диев В.С., Карпович В.Н. Философия менеджмента. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 1998. с. 7.
3. К.Туленова, Э.Расулев, М. Мамажонов. Value Dimension in a Techno genic Society. TELEMATIQUE. Volume 22 Issue 1, 2023, ISSN:1856-4194 2666 – 2670. **Received** 23/09/2023; **Accepted** 17/10/2023.

